

Statnett
The future is electric

iFleks Resultater fra del 1

24.04.2020

LITT OM UNDERSØKELSEN

Denne undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet iFleks. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge metadata til husstander, samt å hente inn samtykke fra husstander til at Statnett kan bruke deres forbruksdata fra Elhub. Dette skal videre brukes som grunnlag i et større FoU-prosjekt som skal kvantifisere prispfølsomhet til fremtidens sluttbrukere med fokus på husstander og næringsbygg i byområder. Dette er del 1 av 3 i dette prosjektet.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos på telefon i perioden 10. desember 2019 til 10. mars 2020. Formålet med telefonintervjuene har vært å verve husstander til å delta i prosjektet samt innhente svar på en rekke strømrelaterte spørsmål. Det er også samlet inn informasjon om husstanden, i tillegg til samtykke til å hente på informasjon fra Elhub. Dette vil gjøre det mulig for Statnett å monitorere den enkelte husstands strømbruk opp mot deres faktiske strømforbruk.

Målgruppen i undersøkelsen har vært personer som er ansvarlig for strømregningen i husstander i byområder; mer spesifikt i Oslo, Bærum, Stavanger og Bergen. Totalt ble det vervet respondenter i 1771 husstander og 806 av disse samtykket (via webskjema) og gjennomførte alle stegene i Elhub slik at informasjonen herfra kunne hektes på besvarelsene.

I denne rapporten viser vi resultater for samtlige av de 1771 gjennomførte intervjuene samt de 806 som har samtykket og registrert seg i Elhub. Disse er merket henholdsvis «Fullstendig utvalg» og «Elhubkobling» samt fargekodet med blått og grått nederst på slidene.

01

HOVEDRESULTAT

DE FLESTE KUNDEN HAR SPOTPRIS/TIMESPOT SOM AVTALE

FULLSTENDIG UTVALG

Q2 Hvilken type strømavtale har du?

Q3 Kjøper dere strøm som er garantert fornybar?

Base: Alle n=1771

DE FLESTE KUNDEN HAR SPOTPRIS/TIMESPOT SOM AVTALE ELHUBKOBLING

Q2 Hvilken type strømavtale har du?

Q3 Kjøper dere strøm som er garantert fornybar?

Base: Alle n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

INFORMASJON OM RESPONDENTENS BOLIG 1/2

FULLSTENDIG UTVALG

Q4 Hvilken type bolig bor du i? Er det...

Q5 Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

Q6 Eier du/dere boligen?

Q6b1 Har dere en utleiedel i boligen?

n=1665 (kun stilt til de som eier boligen)

Q6b2 Er det montert en egen strømmåler i utleieenheten?

n=249 (kun stilt til de som har utleiedel)

Q6c Er dere flere som leier og bor i et bofellesskap?

n=106 (kun stilt til de som leier boligen de bor i)

INFORMASJON OM RESPONDENTENS BOLIG 1/2

ELHUBKOBLING

Q4 Hvilken type bolig bor du i? Er det...

n=806

Q5 Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

n=806

Q6 Eier du/dere boligen?

n=806

Q6b1 Har dere en utleiedel i boligen?

n=774 (kun stilt til de som eier boligen)

Q6b2 Er det montert en egen strømmåler i utleieenheten?

n=118 (kun stilt til de som har utleiedel)

Q6c Er dere flere som leier og bor i et bofellesskap?

n=23 (kun stilt til de som leier boligen de bor i)

INFORMASJON OM RESPONDENTENS BOLIG 2/2

FULLSTENDIG UTVALG

Q7 Hvilket år ble boligen du nå svarer for bygget?

Q8 Er boligen renoverert for å redusere energiforbruket?

Base: Alle n=1771

INFORMASJON OM RESPONDENTENS BOLIG 2/2

ELHUBKOBLING

Q7 Hvilket år ble boligen du nå svarer for bygget?

Q8 Er boligen renoverert for å redusere energiforbruket?

Base: Alle n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

ELEKTRISK GULVVARME OPPVARMING HOS FLEST KUNDER

FULLSTENDIG UTVALG

Q9 Hvordan varmes boligen opp?

Base: Alle n=1771

ELEKTRISK GULVVARME OPPVARMING HOS FLEST KUNDER ELHUBKOBLING

Q9 Hvordan varmes boligen opp?

Base: Alle n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

EN TREDJEDEL FYRER BARE AV OG TIL FULLSTENDIG UTVALG

Q9d I boligen du nå svarer for, hvor ofte bruker du peis/vedovn?

Base: Alle n=1771

EN TREDJEDEL FYRER BARE AV OG TIL ELHUBKOBLING

Q9d I boligen du nå svarer for, hvor ofte bruker du peis/vedovn?

Base: Alle n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

NÆR 9 AV 10 HAR LAVERE INNETEMPERATUR I ROM SOM IKKE BRUKES SÅ OFTE

FULLSTENDIG UTVALG

Q11 Har du/dere en lavere innetemperatur i rom som ikke brukes så ofte?

Q12 Reduserer du/dere varmen om natten eller når ingen er hjemme?

Base: Alle n=1771

NÆR 9 AV 10 HAR LAVERE INNETEMPERATUR I ROM SOM IKKE BRUKES SÅ OFTE

ELHUBKOBLING

Q11 Har du/dere en lavere innetemperatur i rom som ikke brukes så ofte?

Q12 Reduserer du/dere varmen om natten eller når ingen er hjemme?

Base: Alle n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

NÆR 1 AV 6 STYRER IKKE OPPVARMINGEN SELV FULLSTENDIG UTVALG

Q13 Styrer du oppvarmingen?

Base: Alle n=1771

NÆR 1 AV 6 STYRER IKKE OPPVARMINGEN SELV ELHUBKOBLING

Q13 Styrer du oppvarmingen?

Base: Alle n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

7 AV 10 HAR EGEN ELEKTRISK VARMTVANNBEREDER SOM VARMER OPP VANNET

FULLSTENDIG UTVALG

Q14 Hvordan varmes vannet opp hos dere?

Base: Alle n=1771

7 AV 10 HAR EGEN ELEKTRISK VARMTVANNSSBEREDER SOM VARMER OPP VANNET

ELHUBKOBLING

Q14 Hvordan varmes vannet opp hos dere?

Base: Alle n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

NÆR INGEN AV DE SOM HAR ELEKTRISK VARMTVANNNS- BEREDER STYRER IKKE TEMPERATUREN AKTIVT

FULLSTENDIG UTVALG

Q14b Styrer du varmtvannsbereder aktivt ved å slå den av og på eller endre temperaturen?

Base: Filter: Kun stilt til de som har svart at vannet varmes opp via egen elektrisk varmtvannsbereder i Q14. n=1248

NÆR INGEN AV DE SOM HAR ELEKTRISK VARMTVANNNS- BEREDER STYRER IKKE TEMPERATUREN AKTIVT

ELHUBKOBLING

Q14b Styrer du varmtvannsbereder aktivt ved å slå den av og på eller endre temperaturen?

Base: Filter: Kun stilt til de som har svart at vannet varmes opp via egen elektrisk varmtvannsbereder i Q14. n=572
Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på heftet informasjon fra Elhub.

7 AV 10 HAR NATURLIG VENTILASJON I BOLIGEN

FULLSTENDIG UTVALG

Q15 Hvordan er ventilasjonen i boligen? Er det...

Base: Alle: n=1771

7 AV 10 HAR NATURLIG VENTILASJON I BOLIGEN

ELHUBKOBLING

Q15 Hvordan er ventilasjonen i boligen? Er det...

Base: Alle: n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på heftet informasjon fra Elhub.

AV DE SOM AKTIVT FØLGER MED PÅ STRØMFORBRUKET, GJØR DE FLESTE DET VIA STRØMFAKTURAEN

FULLSTENDIG UTVALG

Qekstra_a: Følger du/dere strømforbruket aktivt?

Qekstra_b: Hvordan går du/dere informasjon om strømforbruket?

Base: Alle: n=1771

Base: Filter: Kun de som oppgir at de følger aktivt med på strømforbruket. n=733

AV DE SOM AKTIVT FØLGER MED PÅ STRØMFORBRUKET, GJØR DE FLESTE DET VIA STRØMFAKTURAEN

ELHUBKOBLING

Qekstra_a: Følger du/dere strømforbruket aktivt?

Qekstra_b: Hvordan går du/dere informasjon om strømforbruket?

Base: Alle: n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått påheftet informasjon fra Elhub.

Base: Filter: Kun de som oppgir at de følger aktivt med på strømforbruket. n=343 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på heftet informasjon fra Elhub.

DE SOM FØLGER MED PÅ STRØMPRISEN, BRUKER FAKTURAEN DE MOTTAR FOR Å HOLDE SEG OPPDATERT

FULLSTENDIG UTVALG

Qekstra_c: Følger du/dere aktivt med på hvordan
strømprisene varierer?

Qekstra_d: Hvordan får du/dere informasjon om
strømprisene?

Base: Alle: n=1771

Base: Alle: n=1771

DE SOM FØLGER MED PÅ STRØMPRISEN, BRUKER FAKTURAEN DE MOTTAR FOR Å HOLDE SEG OPPDATERT ELHUBKOBLING

Qekstra_c: Følger du/dere aktivt med på hvordan
strømprisene varierer?

Qekstra_d: Hvordan får du/dere informasjon om
strømprisene?

Base: Alle: n=806

Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på heftet informasjon fra Elhub.

Base: Alle: n=806

EN TREDJEDEL AV BILEIERNE HAR ELBIL ELLER PLUG-IN HYBRID

FULLSTENDIG UTVALG

Q16_bil: Har dere bil i husstanden?

Q16_bil_b: Har dere elbil eller plug-in hybrid i husstanden?

Base: Alle: n=1771

Base: Filter: Har bil i husstanden. n=1530

EN TREDJEDEL AV BILEIERNE HAR ELBIL ELLER PLUG-IN HYBRID

ELHUBKOBLING

Q16_bil: Har dere bil i husstanden?

Q16_bil_b: Har dere elbil eller plug-in hybrid i husstanden?

Base: Alle: n=806
Viser kun respondentene som samtykket til og fått på heftet informasjon fra Elhub.

Base: Filter: Har bil i husstanden. n=717

DE FLESTE SOM HAR ELBIL LADER DEN HJEMME PÅ SAMME STRØMMÅLER SOM BOLIGEN

FULLSTENDIG UTVALG

Q16bN: Hvor lades bilen(e) vanligvis?

Base: Alle n=1771

DE FLESTE SOM HAR ELBIL LADER DEN HJEMME PÅ SAMME STRØMMÅLER SOM BOLIGEN

ELHUBKOBLING

Q16bN: Hvor lades bilen(e) vanligvis?

Base: Alle n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

NÆR 4 AV 10 MED ELBIL ELLER LADBAR HYBRID LADER BILEN I VANLIG STIKKONTAKT

FULLSTENDIG UTVALG

Q16b1: Hvordan lades bilen hjemme? Er det...

■ Vanlig stikkontakt [10-16A, 1 fas, 2,3 - 3,5 kW]

■ Ladestasjon 16A, 3 fas [12kW]

■ Ladestasjon 32A, 3 fas [22kW] eller høyere

■ Vet ikke

Base: Kun de som har elbil eller ladbar hybrid, og som lader hjemme: Bil 1: n=494 Bil 2: n=72

NB: Bil 3 er ikke vist da ingen av de spurte hadde 3 el- eller ladbare hybridbiler.

NÆR 4 AV 10 MED ELBIL ELLER LADBAR HYBRID LADER BILEN I VANLIG STIKKONTAKT

ELHUBKOBLING

Q16b1: Hvordan lades bilen hjemme? Er det...

Base: Kun de som har elbil eller ladbar hybrid, og som lader hjemme: Bil 1: n=255 Bil 2: n=43 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på heftet informasjon fra Elhub.
NB: Bil 3 er ikke vist da ingen av de spurte hadde 3 el- eller ladbare hybridbiler.

OVER 1 AV 3 LADER ELBILEN/HYBRIDBILEN DAGLIG

FULLSTENDIG UTVALG

Q16b2: Hvor ofte lader du bilen hjemme? Er det...

■ Daglig ■ Flere ganger i uken ■ Ca. én gang i uken ■ Ca. én gang i måneden eller sjeldnere ■ Er usikker/ vet ikke

Base: Kun de som har elbil eller ladbar hybrid, og som lader hjemme: Bil 1: n=494 Bil 2: n=72
NB: Bil 3 er ikke vist da ingen av de spurte hadde 3 el- eller ladbare hybridbiler.

OVER 1 AV 3 LADER ELBILEN/HYBRIDBILEN DAGLIG ELHUBKOBLING

Q16b2: Hvor ofte lader du bilen hjemme? Er det...

■ Daglig ■ Flere ganger i uken ■ Ca. én gang i uken ■ Ca. én gang i måneden eller sjeldnere ■ Er usikker/ vet ikke

Base: Kun de som har elbil eller ladbar hybrid, og som lader hjemme: Bil 1: n=255 Bil 2: n=43 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.
NB: Bil 3 er ikke vist da ingen av de spurte hadde 3 el- eller ladbare hybridbiler.

FLEST LADER ELBILEN/HYBRIDBILEN SIN PÅ KVELDEN ELLER NATTEN

FULLSTENDIG UTVALG

Q16b3: Når på døgnet lader du bilen vanligvis?

■ Morgen/formiddag (kl. 7 - 13) ■ Ettermiddag (kl. 13 - 17) ■ Kveld (kl. 17 - 22) ■ Natt (kl. 22 - 7) ■ Er usikker/vet ikke

Base: Kun de som har elbil eller ladbar hybrid, og som lader hjemme: Bil 1: n=494 Bil 2: n=72

NB: Bil 3 er ikke vist da ingen av de spurte hadde 3 el- eller ladbare hybridbiler.

FLEST LADER ELBILEN/HYBRIDBILEN SIN PÅ KVELDEN ELLER NATTEN

ELHUBKOBLING

Q16b3: Når på døgnet lader du bilen vanligvis?

■ Morgen/formiddag (kl. 7 - 13) ■ Ettermiddag (kl. 13 - 17) ■ Kveld (kl. 17 - 22) ■ Natt (kl. 22 - 7) ■ Er usikker/vet ikke

Base: Kun de som har elbil eller ladbar hybrid, og som lader hjemme: Bil 1: n=255 Bil 2: n=43 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.
NB: Bil 3 er ikke vist da ingen av de spurte hadde 3 el- eller ladbare hybridbiler.

EN AV TRE STYRER LADNINGEN AV BILEN MANUELT

FULLSTENDIG UTVALG

Q16b4_1: Styrer du ladingen?

■ Nei ■ Ja, manuelt ■ Ja, automatisert etter tidspunkt ■ Ja, automatisert etter pris (avansert styring etter spotpris for strøm) ■ Er usikker/ vet ikke

Base: Kun de som har elbil eller ladbar hybrid, og som lader hjemme: Bil 1: n=494 Bil 2: n=72

NB: Bil 3 er ikke vist da ingen av de spurte hadde 3 el- eller ladbare hybridbiler.

EN AV TRE STYRER LADNINGEN AV BILEN MANUELT ELHUBKOBLING

Q16b4_1: Styrer du ladingen?

■ Nei ■ Ja, manuelt ■ Ja, automatisert etter tidspunkt ■ Ja, automatisert etter pris (avansert styring etter spotpris for strøm) ■ Er usikker/ vet ikke

Base: Kun de som har elbil eller ladbar hybrid, og som lader hjemme: Bil 1: n=255 Bil 2: n=43 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på heftet informasjon fra Elhub.
NB: Bil 3 er ikke vist da ingen av de spurte hadde 3 el- eller ladbare hybridbiler.

ET FÅTALL AV RESPONDENTENE HAR SOLCELLEANLEGG FULLSTENDIG UTVALG

Q17: Har du/dere... - Samtykket

Base: Alle: n=1773

ET FÅTALL AV RESPONDENTENE HAR SOLCELLEANLEGG ELHUBKOBLING

Q17: Har du/dere... - Samtykket

Base: Alle: n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

NÆR INGEN AV DE SPURTE HAR STRØMBRUK FRA ANNEN VIRKSOMHET PÅ SAMME MÅLER

FULLSTENDIG UTVALG

Q18: Inngår strømbruk fra gårdsbruk eller forretningsvirksomhet i samme strømmåleren?

Base: Alle: n=1773

NÆR INGEN AV DE SPURTE HAR STRØMBRUK FRA ANNEN VIRKSOMHET PÅ SAMME MÅLER

ELHUBKOBLING

Q18: Inngår strømbruk fra gårdsbruk eller forretningsvirksomhet i samme strømmåleren?

Base: Alle: n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

02

BAKGRUNNSINFO

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 1/3

FULLSTENDIG UTVALG

Er du...?

Hva er høyeste gjennomførte utdanning i husstanden?

I hvilken alder er husstandens beboere?
Hvor mange av husstandens beboere er...

(gjennomsnitt antall)

Hvor mange personer, deg selv inkludert, bor det i husstanden?

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 2/3

FULLSTENDIG UTVALG

Hva er husstandens samlede inntekt?

Er det vanligvis noen hjemme på dagtid på hverdager?

I hvilken situasjon er husstandens beboere?
Hvor mange av husstandens beboere er:
(gjennomsnitt antall)

Hvilket av alternativene nedenfor beskriver best din husstand?

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 1/3

ELHUBKOBLING

Er du...?

Hva er høyeste gjennomførte utdanning i husstanden?

I hvilken alder er husstandens beboere?
Hvor mange av husstandens beboere er...

(gjennomsnitt antall)

Hvor mange personer, deg selv inkludert, bor det i husstanden?

Base: Alle: n=806 Viser kun respondentene som har samtykket til og fått på hektet informasjon fra Elhub.

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 2/3

ELHUBKOBLING

Hva er husstandens samlede inntekt?

Er det vanligvis noen hjemme på dagtid på hverdager?

I hvilken situasjon er husstandens beboere?
Hvor mange av husstandens beboere er:
(gjennomsnitt antall)

Hvilket av alternativene nedenfor beskriver best din husstand?

TEAMET

LINN SØRENSEN HOLST

Leder Public Affairs

Ipsos

linn.holst@ipsos.com

DANIEL RITLAND HERNES

Konsulent Public Affairs

Ipsos

daniel.hernes@ipsos.com